

JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING FAOLIYATI

Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi
Komilova Sarvinoz Yakubjon qizi, Qo‘ziboyeva Nargiza Abdinabi qizi
Andijon davlat Pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabalari

Annontatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakati namoyondalarining millat kelajagi, erkinligi, taraqqiyoti uchun, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni ko‘aytirish, dunyoviy ilmlarni ko‘proq o‘rganish, maktab tarmoqlarini kengaytirish, xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish ya’ni Turkistonda yangilanish, mustaqil davlat qurish uchun olib borilgn ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jadidlar, turkiy tillar, tarqqiyparvarlar, ziyolilar, Turkiston, Qrim, Kavkaz, madrasa.

Аннотация: В этой статье ради будущего, свободы и развития нации представители джадидистского движения развивают турецкие языки, пропагандируют литературу на этих языках, изучают больше светских наук, расширяют сеть школ, повышают общественное и политическое сознание народа, т.е. обновления в Туркестане, освещается работа, проводимая по строительству независимого государства.

Ключевые слова: современники, тюркские языки, прогрессисты, интеллигенция, Туркестан, Крым, Кавказ, медресе.

Annotation: In this article, for the future, freedom, and development of the nation, the representatives of the Jadidist movement develop Turkish languages, promote literature in these languages, study more secular sciences, expand school networks, raise the social and political consciousness of the people, i.e. renewal in Turkestan, the work carried out to build an independent state is highlighted.

Key words: moderns, Turkic languages, progressives, intellectuals, Turkestan, Crimea, Caucasus, madrasa.

Jadidchilik yoki jadidizm (arabcha Jaded - “yangi”) – XIX asr oxiri XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy harakat. Jadidchilik dastlab, XIX asrning 80- yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90- yillarida O’rta Osiyoda tarqaldi. Jadidchilik avval madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni ko‘paytirish, dunyoviy ilmlarni o‘rganish, fan yutuqlaridan foydalanish, hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidlar panturkizm

g’oyalarini targ’ib qilishgan. Sovet davrida yozilgan adabiyotlar jadidchilikka “Burjua-liberal, millatchilikharakati” deb ta’rif bergan. Bu davrda asosan tanqid qilingan jadidchilik namoyondalari SSR parchalanib ketganida so’ng qayta tiklandi.

Jadidchilik dastalab XIX asrning 80- yillarida Qrimda Ismoil Gaspirali rahbarligida qrimtatarlar o’rtasida vujudga kelgan. Jadidchilik harakati namoyondalari ko’pincha o’zlarini “taraqqiyparvarlar” keyinchalik “jadidlar” deb atagan. O’sha davrning ilg’or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orada qolayotganini his qilib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetganlar. Jadidchilik mohiyat e’tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag’lubiyatga uchrash davrlari bo’lib, ularni shartli ravishda to’rtga bo’lish mumkin. Turkiston, Buxoro, va Xiva hududida bu davrlar 1895-1905, 1906-1916, 1917-1920, 1921-1929-yillarni o’z ichiga oladi.

Birinchi davrda Turkistonda podsho Rossiyaning mustahkam o’rnashib olgani kuzatiladi. U o’z siyosiy vakillari yordamida mahalliy xon va amir vakolatlarini chetlabgina qolmay, ularni qo’g’irchoqqa aylantirib, rus va g’arb sarmoyadorlarining ishlashi va yashashi uchun sharoit yaratdi. Ayni chog’da mahalliy aholining talab va ehtiyojlari nazarga olinmay qo’yildi, diniy e’tiqodalri, urf-odatlar bilan hosblashmaslik, ularni mensimaslik kuchaydi. Hayotiy ilm saviyasi yuqori bo’lgan qozilar, saviyasiz kishilar bilan almashtirildi. Shuningdek, poraxo’rlik, ijtimoiy-siyosiy adolatsizlik avj oldi. Madrasa va maktablar faoliyatini cheklash, mahalliy joy nomlarini ruscha atamalar bilan almashtirish, hatto mahkama jarayonida qozilar bo’yniga xoch taqtirishgacha borildi. O’sha davr ahvolini Dukchi Eshon xalqqa qarata o’z “Xitobnoma”si da yaxshi bayon qilib berdi.

Jadidlar harakati Turkiston o’lkasida tasodifan shakllanib qolgan harakat bo’lmay, balki, chuqur asoslarga ega, tarixiy ildizlardan oziqlangan holda vujudga keldi, shakllandi va kuchli ijtimoiy-siyosiy va amaliy mohiyatga ega bo’lgan harakatga aylandi. Bu harakat bir tomondan islom dinining asoslariga, uning ma’rifatparvarlik g’oyalariga, ikkinchi tomondan ilg’or ilm-fan g’oyalariga, yutuqlariga tayanishi milliy qadriyat va o’zlikni sqlab qolgan holda zamon kishisini tarbiyalashni o’z oldiga maqsad qilib qo’ydi. Bu harakti yuzaga keltirgan yana bir omil yuqorida aytilganidek Chor Rossiyasining musulmonlarga bepisandlik qilishi va mensimasligi, aholini oyoq uchida ko’rsatishi, buning natijasida mahalliy musulmon qatlamida paydo bo’lgan xo’rlik hissi edi.

Jadidchilikning asosiy g’oya va maqsadlari quyidagilar edi:

1. Turkistonni o’rta asrlarga xos qaloqlikdan va diniy xurofotdan ozod etish.
2. Shariatni isloh qilish.
3. Xalqqa ma’rifat tarqatish
4. Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash
5. Buxora va Xiva da konstitutsiyaviy monarxiya va parlament

6. Keyinchalik demokratik respublika tuzish orqali ozod va farovon jamiyat tuzish

7. Barqaror milliy valyuta o’rnatish va milliy qo’shin tuzish

Toshkent, Samarqand, Farg’ona, Buxoro, Xivada hur fikrli va tarqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma’rifiy yo’nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

Turkistondagi jadidlar harakatining rivojlanishiga G’ozi Yunus ham o’zining salmoqli hissasini qo’shdi. U ham tarqqiyparvarlardan bo’lgan Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Obidjon Mahmudov va boshqa shu kabi insonlarning maslak va masadlari yo’lida xizmat qildi. U bir tomondan bid’at va xurofotlarga chirmashib ketgan islomni pok va musaffo holatga keltirish lozimligini ta’kidlasa, boshqa tomondan xalqni yangi usul maktablarida o’qishga targ’ib qildi. Gozi Yunus ham aksariyat ziyolilar kabi eski usul maktablari o’z umrini o’tab bo’lganligini, undan hech qanday foyda yo’qligini aksinch, zarar keltirishi mumkinligini ta’kidladi.

U o’zining “Eski maktablar haqida “nomli she’rida shunday yozadi:

Ko’z oching, Turon eli biz ilmisiz, pomolmiz

Ish agar buy o’lda ketsa, ne bo’lur ahvolimiz

Yangi maktablar ochildi, bizga lozimdur o’qish

Ilm olsak yaxshi bo’lgay bizning ham ahvolimiz

Eski maktab orqasida bo’ldi Turkiston harob

Ilmsizlik orasida bitguvsi Islomimiz

Jadidlar o’z gazeta va jurnallari, yangi usul maktablari, turli kutubxonalar va qiroatxonalar, xavaskor teatr truppalari tevaragida to’planishar edi. Adabiyotga “millat”, “vatan” tushunchalari kirib keldi. Jadidchilik harakati davomida ular o’zlarining matbuotini shakllantirishdi. Jadidlar toshkenta 1905-1906 yillarda “Taraqqiy”, “Xurshid”, 1907-1908-yillarda “Shuhrat”, “Osiyo”, “Tujjor”, Buxoroda 1912-yilda “Buxoroyi sha’rif” va yana shu kabi bir qancha gaeta va jurnallari chop etildi. Shu tariqa jadidchilik harakati o’zining asosiy yo’lini belgilab oldi. Cho’lpon o’zining she’r va maqolalarida mustamlakachilarning asl qiyofalarini ochib tashladi. Mashhur advokat Ubaydullaxo’ja Asaullaxo’jayev oily o’quv yurtini tshkil etish, soliqlarni tartibga solish, bolalar tarbiyasiga jiddiy e’tibor berish masalalarini bayon qildi. Bu davrda “Erk”, “Turon”, “O’qituvchilar jamiyati” kabi uyushmalar payo bo’ldi. Jadidlar bu davrda “Ozodlik, tenglik va adolat” shiori ostida ishladilar. Shungdek xalq uchun yana bir necha salmoqli ishlarni amalga oshirishdi. 1918-yil fevral da Turkiston Muxtoriyati bolsheviklar tomonidan qonga botirilgach, jadidlar harakati kuchli o’zgarishga uchradi. 1920-yilda 1-7- sentabr kunlari Bokuda Sharq xalqlari qurultoyi chaqirildi. Qurultoya qabul qilingan qarorlar Turkiston xalqlarini keying hayotida muhim ahamiyat kasb etdi. Jadidchilik harakatlarini so’nggi yillari

siyosiy kurashlardan ajralib turmaydi. Bu davrda sovet rejimi tuli siyosiy ishlar tuzib, milliy ziyolilarni ommaviy qatag'on qilishga kirishdi. Jadidchilik harakatining barca namoyandalari 30-yillara sovet mustabid rejimi tomonidan amalga oshirilgan qirg'in natijasida halok bo'ldi. Jadidchilik harakatiga sovet davrida “millatchilik”, “pankturkizm”, “panislamizm” tamg'alari bosilib, qoralandi. Jadid adabiyotini o'qish ta'qiqlandi.

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jadidlar harakati, ularning olib brogan ishlari, nafaqat o'sha davrning ijtimoiy-siyosiy ahvoli uchun, balki, bugungi kunimiz uchun ham foydali va kerakli. Biz hozirgi kunda ham ularning yaratgan asarlardan foydalanib kelmoqdamiz. Ularning o'sha davrda xalq va jamiyat uchun o'ylagan ezgu ishlari hozirgi kunda o'z aksini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston davlatchiligi ocherklari, Toshkent2001
2. Yosh xivaliklar tarixi
3. Fitrat, tanlangan asarlar, 1-2-jildlar
4. Validiy, bo'linganni bo'ri yer (xotiralar)
5. “Jadidchilik” o'zbekiston milliy ensiklopediyasi
- 6.